

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041260>

УДК 34

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТА

В.В. Васильева, Н.А. Антонова,

ФГБОУ ВО «Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета»,
г. Стерлитамак

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности изучения английского языка для студента юридического ВУЗа. Анализируются факторы, позволяющие наиболее лучшим образом овладеть английским языком. Уделяется внимание некоторым рекомендациям по изучению английского языка. Рассматриваются средства, обеспечивающие профессиональную направленность при обучении специалистов-юристов английскому языку. Представлены вопросы по развитию профессиональных компетенций.

Ключевые слова: английский язык, студент, юрист, факторы обучения, рекомендации

TO THE QUESTION ABOUT THE SPECIFIC FEATURES OF STUDYING A FOREIGN LANGUAGE FOR TRAINING A LAWYER

V.V. Vasilieva, N.A. Antonova,

FGBOU VO «Sterlitamak branch of Bashkir State University»,
Sterlitamak

Annotation: This article examines the features of learning English for a law student. The factors that make it possible to master the English language in the best way are analyzed. Attention is paid to some of the recommendations for learning English. The article considers the means that provide professional orientation in teaching English to legal professionals. Questions on the development of professional competencies are presented.

Keywords: English, student, lawyer, learning factors, recommendations

Необходимо обратить внимание на то, что межкультурный диалог, на сегодняшний день, просто необходим. Иными словами, в связи с процессами глобализации, английский язык всё прочнее входит в жизнь и речевой оборот, как обычного человека, так и юриста.

Так, становится актуальной проблема свободного владения английским языком, который является унифицированным инструментом межкультурной коммуникации. Стоит обратить внимание на тот факт, что при работе в иностранной компании, юрист должен не только понимать, но и грамотно разбираться как в правовой, так и деловой или финансовой сфере.

Актуальность изучения английского языка для специалиста – юриста обусловлена тем, что уже на первых началах работы в иностранной компании, необходимо уверенное владение английским языком. В противном случае, если специалист не будет иметь возможности общения, как с коллегами, так и с партнёрами, что значительно усложнит его карьерный рост.

Следует сразу же отметить, что в нынешних реалиях изучение английского языка не столько рекомендовано, сколько обязательно. Конечно, это обусловлено тем, что английский язык является международным. Знание английского языка непременно делает профессиональные навыки комплексными и укрепляет позиции специалиста в целом. Многие успешные компании осуществляют сотрудничество с иностранными партнерами, а, как правило, язык партнерских отношений – английский. Специалист любой сферы деятельности, владеющий английским языком, чувствует себя намного увереннее не только с профессиональной точки зрения, но и как личность современного общества [1-3].

Знание английского языка дает возможность добиться успеха в профессиональном плане, так как, свободно владея английским языком, гораздо легче найти высокооплачиваемую работу или выбрать профильное образование в любой стране мира. Знание языка международного общения и прогресса в целом – один из важных кирпичиков фундамента, на котором строится успешное будущее.

В последние десятилетия юридический бизнес активно вошел в мировую экономику. Юридические фирмы становятся полноценными участниками рынка юридических услуг. Растет потребность транснациональной клиентуры юридических компаний получать те или иные юридические услуги на определенной территории, есть огромный спрос на юридические услуги и предложения со стороны поставщиков таких услуг, что в свою очередь ведет к глобализации и интернационализации юридических фирм. Специалисты юридической профессии, адвокаты разных стран и даже континентов говорят на одном языке и о вещах, которые их взаимно интересуют, сотрудничают, обмениваются проектами, клиентами,

предоставляют помощь в рамках своих юрисдикций. Поэтому глобализация юридической профессии в настоящее время требует от юриста-практика не только глубочайших познаний в сфере своей профессиональной деятельности, но также и определенного уровня владения международным языком, что позволит юристу-профессионалу свободно общаться и вести переписку с зарубежными коллегами, участвовать в обсуждении профессиональных тем на английском языке, выражать свои мысли в процессе собеседований, консультаций, презентаций, консультировать по юридическим вопросам иностранные физические и юридические лица, составлять юридическую документацию на современном английском языке, разрешать вопросы в сфере коммерческого права [1, с. 254].

В последние годы, происходят изменения в различных областях юридических профессий. Юристы-консультанты, судьи, адвокаты, нотариусы проходят переквалификацию, и приходят к выводу, что знание английского юридического языка в наше время становится одним из важных составляющих успеха.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что свободное владение английским языком напрямую зависит от карьерного роста специалиста. Возвращаясь к процессу глобализации, можно заметить, что он оставил некий отпечаток и на высшем образовании. Иначе говоря, способность и готовность будущих специалистов к адаптации, должны быть заложены в самой системе образования, что должно быть сопряжено с целями и задачи высших учебных заведений, которые, в большинстве своем, направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов [3, с. 52].

Рассматривая английский язык в качестве учебной дисциплины, важно отметить, что его основной характеристикой выступает формирование профессионального образования студента. В свою очередь, профессиональная направленность – это многогранный процесс, который требует учета большого ряда факторов. К таковым можно отнести:

- опору на самостоятельность;
- акцент на индивидуальную работу со студентом;
- непрерывное внимание к профессиональной значимости изучения английского языка;
- активизацию умений, знаний и навыков;
- перспективу развития научной сферы изучения иностранного языка.

Говоря более конкретно об изучении английского языка в юридических ВУЗах, стоит рекомендовать составлять учебные планы в соответствии с пониманием английского языка в качестве компонента профессиональной подготовки юриста. Так, например, на начальных курсах,

программа по английскому языку должна иметь явно выраженную профессиональную направленность без глубоко изучения узкоспециализированных терминов. Далее, на старших курсах, в связи с накопленной информацией студента, будущий специалист должен понимать специализированные термины, а также свободно владеть английской литературой [4].

Возвращаясь к теме исследования, необходимо рассмотреть значение и роль английского языка в ВУЗах в качестве профессиональной подготовки юриста. Как правило, процесс изучения английского языка в юридических ВУЗах обусловлен двумя этапами:

- необходимость изучения лингвострановедческого материала в соответствии со спецификой юридического образования;
- освоение базовых знаний, которые касаются специфики англо-американского права [5].

Как уже упоминалось выше, студент юридического ВУЗа на более старших курсах, должен освоить программу изучения английского языка в таком объёме, чтобы свободно пользоваться английской литературой. Так, профессионально – направленное чтение в качестве речевой деятельности – это форма косвенного вербального письменного общения, которая позволяет преодолеть временные и пространственные барьеры в социальной деятельности людей. Так, будущий специалист – юрист должен знакомиться с оригинальными текстами на английском языке. Как правило, тексты, которые предлагаются студентам, похожи и представляют собой совокупность различных отраслей права, а также юридических терминов [6-7].

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в процессе изучения, иностранный язык, выступает предметом усвоения, тогда как на практике, он может рассматривать в контексте решения языковых, профессиональных и социальных задач. Для того, чтобы приблизить студента к национальной культуре, необходимо основываться на юридических терминах, которые характерны для страны изучаемого языка. Для актуализации учебного материала, необходимо плотное взаимодействие кафедры иностранных языков с базовыми кафедрами юридического ВУЗа.

Список литературы

[1] Борисова М.М. Особенности профессионально ориентированного обучения английскому языку студентов юридического профиля. / М.М. Борисова. // Педагогический журнал. – 2019. № 7. 252-254 с.

[2] Карнеги Д. Как достичь вершин успеха. / Д. Карнеги. – М.: ИНТРО, 2013. 152-153 с.

- [3] Михальчук И.О. Английский в юриспруденции. / И.О. Михальчук. – М: НОВЕЛЛА, 2019. 145 с.
- [4] Абрамова И.Б. Английский для юристов. / И.Б. Абрамова, И.А. Ткаченко. // Учебное пособие, 2009. 108 с.
- [5] Горшенева И.А. Английский для юристов. / И.А. Горшенева. // Юнити-Дана, 2010. 423 с.
- [6] Жулидов С.Б. American Law. / С.Б. Жулидов. // Юнити-Дана, 2012. 255 с.
- [7] Крюковская И.В. Английский язык Профессиональная лексика юриста. / И.В. Крюковская. – 272 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Borisova M.M. Features of professionally oriented teaching of English to legal students. / M.M. Borisova. // Pedagogical journal. – 2019. No. 7. 252-254 p.
- [2] Carnegie D. How to achieve the pinnacle of success. / D. Carnegie. – М.: INTRO, 2013. 152-153 p.
- [3] Mikhachuk I.O. English in jurisprudence. / I.O. Mikhachuk. – М: NOVELLA, 2019. 145 p.
- [4] Abramova I.B. English for Lawyers. / I.B. Abramova, I.A. Tkachenko. // Tutorial, 2009. 108 p.
- [5] Gorsheneva I.A. English for Lawyers. / I.A. Gorsheneva. // Unity-Dana, 2010. 423 p.
- [6] Zhulidov S.B. American Law. / S.B. Zhulidov. // Unity-Dana, 2012. 255 p.
- [7] Kryukovskaya I.V. English Professional vocabulary of a lawyer. / I.V. Kryukovskaya. – 272 p.

© В.В. Васильева, Н.А. Антонова, 2021

Поступила в редакцию 15.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Васильева В.В., Антонова Н.А. К вопросу об особенностях изучения иностранного языка для подготовки юриста // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 66-70. URL: <https://ip-journal.ru/>